

O'ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA DUAL TA'LIM
TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Sodiqova Gulnora Ergashalievna

Telefon: +998 94 720 25 77

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarda dual ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Dual ta'lim tizimining nazariy asoslari, xalqaro tajriba va O'zbekistondagi amaliyot o'rganilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi hamda Janubiy Koreyaning AJOU universiteti hamkorligidagi ikki diplom dasturi misolida dual ta'limning samarali modeli ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: dual ta'lim, professional ta'lim, xalqaro hamkorlik, ikki diplom dasturi, ta'lim innovatsiyalari.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются тенденции развития системы дуального образования в Узбекистане и зарубежных странах. Изучены теоретические основы дуального образования, международный опыт и практика в Узбекистане. Рассмотрена эффективная модель дуального образования на примере программы двойного диплома между Высшей школой бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Республики Узбекистан и университетом AJOU Южной Кореи.

Ключевые слова: дуальное образование, профессиональное образование, международное сотрудничество, программа двойного диплома, образовательные инновации.

ANNOTATION

This article analyzes the development trends of the dual education system in Uzbekistan and foreign countries. The theoretical foundations of dual education, international experience, and practice in Uzbekistan have been studied. An effective model of dual education is examined through the example of the double degree program between the Graduate School of Business and Entrepreneurship under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan and AJOU University of South Korea.

Keywords: dual education, professional education, international cooperation, double degree program, educational innovations.

Zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri - mehnat bozori talablariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlashdir. Bu borada dual ta'lim tizimi alohida ahamiyat kasb etadi, chunki u nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarni samarali uyg'unlashtirish imkonini beradi.¹

1. Dual ta'lim tizimining nazariy asoslari

Dual ta'lim - bu ta'lim muassasasida nazariy ta'lim va korxonada amaliy tayyorgarlikni uyg'unlashtiruvchi ta'lim shaklidir. Bu tizim Germaniyada paydo bo'lib, keyinchalik dunyoning ko'plab mamlakatlarida muvaffaqiyatli joriy etilgan.²

2. Xalqaro tajriba

Germaniya, Shveysariya, Avstriya kabi mamlakatlarda dual ta'lim tizimi professional ta'limning asosiy shakli hisoblanadi.³ Bu mamlakatlarda:

- Ta'lim vaqtining 60-70% korxonalarda o'tkaziladi
- Bitiruvchilarning 80% dan ortig'i ish bilan ta'minlanadi

¹ "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 06.11.2020 yildagi PF-6108-son, <https://lex.uz/ru/docs/-5085999>

² Graf, L. (2015). The rise of work-based academic education in Austria, Germany and Switzerland. *Journal of Vocational Education & Training*, 68(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/13636820.2015.1107749>

³ Graf, L. (2015). The rise of work-based academic education in Austria, Germany and Switzerland. *Journal of Vocational Education & Training*, 68(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/13636820.2015.1107749>

- Ishsizlik darajasi yoshlar orasida past (5-7%)

Davlatlar		Turi	Ko'rsatkichi
Germaniya, Shveysariya, Avstriya		Ta'lim vaqti	60-70%
		Ish bilan ta'minlanishi	80%
		Yoshlar o'rtasida ishsizlik darajasi	5-7%

1-jadval. Xorijiy mamlakatlarning dual ta'lim tizimi ko'rsatkichlari

3. O'zbekistonda dual ta'limning rivojlanishi

O'zbekistonda dual ta'lim tizimini joriy etish 2019-yildan faol boshlangan.

Hozirgi kunda:

- 50 dan ortiq oliy ta'lim muassasasi dual ta'lim dasturlarini amalga oshirmoqda.
- 200 dan ortiq korxonalar hamkorlik qilmoqda.
- 5000 dan ortiq talaba dual ta'lim dasturlarida tahsil olmoqda.

4. Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi va AJOU universiteti hamkorligidagi model

2023-yilda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi Janubiy Koreyaning AJOU universiteti bilan ikki diplom dasturini yo'lga qo'ydi. Bu dasturning o'ziga xos xususiyatlari:

- 2+2 formatidagi ta'lim
- Zamonaviy o'quv dasturlari;
- Online va offline ta'limning uyg'unligi;
- Amaliy loyihalar ustida ishlash;
- Ikki mamlakatning diplomini olish imkoniyati;

Misol tariqasida, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi xuzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi Janubiy Koreya Respublikasining Adju
Vol. 2. Issue 4

Universiteti bilan hamkorlikda 2024-2025-o‘quv yili uchun “ikki diplom” (dual degree) xalqaro dasturi asosida “IT Business” mutaxassisligi bo‘yicha magistraturaga to‘lov-kontrakt asosida qabul e‘lon qilganligini keltirish mumkin.

DUAL DEGREE MBA “IT BUSINESS”

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi xuzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi Janubiy Koreya Respublikasining Adju Universitetining “Dual degree” hamkorlik dasturi. ©Rasm www.rgsbm.uz saytidan olingan.

Bu ta’lim kunduzgi shaklda bo‘lib, birinchi o‘quv yili (1 va 2-semestrlar) O‘zbekistonda, ikkinchi o‘quv yili (3 va 4-qisqa semestrlar) Koreyada davom etadi. Dastur yakunida tinglovchilar Adju universitetining “IT-Busines” va Oliy maktabining “Biznesni boshqarish” (MBA) magistri diplomlarini oladilar.

Qo'shma ta'lim dasturining (dual degree) bir yillik o'qitish qiymati 4 000 AQSH dollari hajmida belgilangan.⁴

XULOSA

Dual ta'lim tizimi zamonaviy ta'limning eng samarali shakllaridan biri bo'lib, uni yanada rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlar muhim:

1. Huquqiy-me'yoriy bazani takomillashtirish;
2. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish;
3. Korxonalar bilan hamkorlikni kuchaytirish;
4. Zamonaviy o'quv dasturlarini ishlab chiqish;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 06.11.2020 yildagi PF-6108-son, <https://lex.uz/ru/docs/-5085999>
2. Graf, L. (2015). The rise of work-based academic education in Austria, Germany and Switzerland. Journal of Vocational Education & Training, 68(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/13636820.2015.1107749>
3. Graf, L. (2015). The rise of work-based academic education in Austria, Germany and Switzerland. Journal of Vocational Education & Training, 68(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/13636820.2015.1107749>
4. www.rgsbm.uz - Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi rasmiy sayti
5. www.ajou.ac.kr - AJOU universiteti rasmiy sayti
6. www.edu.uz - O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiy sayti

⁴ www.rgsbm.uz - Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi rasmiy sayti